

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA IJTIMOIIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Xojiyeva Nasiba Baxodirovna

Buxoro Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. maqolada mamlakatimizda xorijiy tajribalar asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijtimoiy hayotga tayyor, kompetentli qilib tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalashning dolzarbligi, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning asosiy, qo'shimcha, yakuniy bosqichlari, ushbu bosqichlarni belgilovchi mezonlar, ularning ijtimoiy kompetentlikka egalik qobiliyatlari, ijtimoiy kompetentlikka egalik qobiliyatini belgilovchi mezonlari ilmiy tahlillar asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy hayot, zamonaviy ta'lim, modernizatsiya, ijtimoiy kompetentlik, mezon, qobiliyat, tizimlilik, uzviylik, standartlashtirish, tizimli, yaxlit, innovatsion va strategik daraja.

Аннотация. в статье изложена актуальность модернизации современного образовательного содержания подготовки учителей начальных классов к социальной жизни на основе зарубежного опыта в нашей стране, основные, дополнительные, заключительные этапы развития социальной компетентности у учителей начальных классов, критерии, определяющие эти этапы, их навыки владения социальной компетентностью, критерии, определяющие компетентность владения социальной компетентностью, изложены на основе научного анализа.

Ключевые слова: социальная жизнь, современное образование, модернизация, социальная компетентность, критерий, способность, системность, преемственность, стандартизация, системный, целостный, инновационный и стратегический уровень.

Annotation. the article describes the relevance of modernizing the content of modern education of primary school teachers on the basis of foreign experiences in our country, the main, additional, final stages of the development of social competence in primary school teachers, criteria determining these stages, their ability to possess social competence, criteria determining the ability to possess social competence, based on scientific analysis.

Keywords: social life, modern education, modernization, social competence, criterion, ability, systematicity, continuity, standardization, systematic, holistic, innovative and strategic level.

Mavzuning dolzarbligi.

Dunyo miqyosda o'qituvchilarni har tomonlama kompetentli qilib tayyorlash zarurati bugungi xalqaro tajribalar va kuzatuvlarda o'z isbotini topmoqda. Jahonning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy va shaxsiy sifatlarini yuqori darajaga olib chiqish. Asosan ularda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish mezonlarini belgilash, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Mamlakatimizda xorijiy tajribalar asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijtimoiy hayotga tayyor, kompetentli qilib tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan[1]. Bu borada yangicha metodikalar asosida o'qituvchilarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bosqichlarini innovatsion-integratsion ta'lim muhitini yaratish orqali takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish masalasida xorij, MDH hamda mahalliy olimlar tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarning ba'zi natijalarini keltirib o'tish mumkin:

Galloway va Sherwood (2018), Jennings va Greenberg (2019), Zinsser et al. (2021), Abry Et Al. (2017) larning tadqiqotlarida o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentlik darajasi ularning kasbiy faoliyatining samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatishini aniqlashdi. Ijtimoiy kompetentlik o'qituvchilarning qiyinchiliklarni bartaraf etish, jamoa bilan hamkorlik qilish, o'quvchilar va ota-onalar bilan muloqot qurish qobiliyatlarini yaxshilashi asoslangan.

MDH davlatlari olimlari tadqiqotlarida ham o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish masalasi dolzarb bo'lib, shu yo'nalishda bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Ramazanova G.B. (Qozog'iston) Paytaeva K.A. (Qirg'iziston), Talipova N.M. (O'zbekiston), Bazarova B.B. (Tojikiston) ning ilmiy izlanishlarida o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishda ijtimoiy kompetentlik muhim omil ekanligi aniqlangan. Ular o'qituvchilarni ijtimoiy-psixologik tayyorlash orqali ularning ijtimoiy kompetentligini oshirish bo'yicha tavsiyalar bergan.

Mamlakatimiz olimlaridan Turdiyeva G.A. (2018), Iskandarova Sh.Q. (2020), Ergashev I.U. va Azizov A.A. (2019), Xoliqova Z.T. va Xasanova D.M. (2021), Jo'rayeva D.B. (2022), Saidov F.S. (2021), Alimov A.A. va Eshmurodov J.O. (2022), Xoliqova Z.T. (2019), Jo'rayev R.X. (2020) lar boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish metodikasi masalasida b tadqiqotlar olib borib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shartlari va yo'llarini, o'qituvchilarning kommunikativ, empatik, tashkilotchilik ko'nikmalarini shakllantirish, ularni kasbiy va shaxsiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga oid tavsiyalarni, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqishgan. Ushbu tadqiqotlar boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligini va amaliy ahamiyatini namoyon qiladi.

Mavzu muhokamasi.

Ijtimoiy kompetensiya - bu o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatlarida ijtimoiy munosabatlar muhitida samarali va muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalari majmui. Bunda o'qituvchilar ijtimoiy kompetentlik orqali quyidagi qobiliyatlarga ega bo'lishlari kerak (1-jadvalga qarang).

№	Ijtimoiy kompetentlikka egalik qobiliyatlari	Ijtimoiy kompetentlikka egalik qobiliyatini belgilovchi mezonlari
1	Muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqa o'rnatish qobiliyati	tinglovchi bo'lish, nutq madaniyati va muloqot o'rnatish olish;
2	Guruhiy ishlash va hamkorlikni ta'minlash qobiliyati	jamoada samarali ishlay olish; boshqalar bilan hamkorlik qila olish;
3	O'z-o'zini boshqarish va ijtimoiy mas'uliyatni namoyon etish qobiliyati	o'zining his-tuyg'ularini boshqara olish; ijtimoiy muammolarni hal qilishda mas'uliyatni qabul qilish;
4	Ijtimoiy moslashuv va o'ziga tanqidiy qarash qobiliyati	o'zgarayotgan ijtimoiy vaziyatlarga moslasha olish; o'z qilmishlarini tanqidiy baholay olish;
5	Ijtimoiy salohiyat va tashabbus korlikni namoyon etish qobiliyati	o'z ijtimoiy ta'sirini namoyon qila olish; ijtimoiy yangiliklarni tashabbus bilan joriy eta olish;
6	Muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqa o'rnatish qobiliyati	tinglovchi bo'lish va nutq madaniyatiga ega bo'lish; muloqot jarayonlarini boshqara olish;

7	Guruhiy ishlash va hamkorlikni ta'minlash qobiliyati	jamoada samarali ishlay olish; boshqalar bilan hamkorlik qila olish;
8	O'z-o'zini boshqarish va ijtimoiy mas'uliyatni qobiliyati namoyon etish	o'zining his-tuyg'ularini boshqara olish; ijtimoiy muammolarni hal qilishda mas'uliyatni qabul qilish;
9	Ijtimoiy moslashuv va o'ziga tanqidiy qarash qobiliyati	o'zgarayotgan ijtimoiy vaziyatlarga moslasha olish; o'z qilmishlarini tanqidiy baholay olish;
10	Ijtimoiy salohiyat va tashabbus korlikni namoyon etish qobiliyati	o'z ijtimoiy ta'sirini namoyon qila olish; ijtimoiy yangiliklarni tashabbus bilan joriy etish.

Ushbu kompetensiyalar o'qituvchida ijtimoiy mas'uliyat hissini, ijtimoiy hamkorlik va o'zaro tushunishni shakllantirib, uning ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga bosqichma-bosqich ravishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishni ta'minlaydi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bosqichlari.

Ushbu boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bosqichlari quyidagi mazmunga asoslanadi, mezon talablari doirasida amalga oshiriladi:

Diagnostika bosqichi:

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetentlik darajasini baholash;
- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishdagi muammolarni aniqlash.

Motivatsiya bosqichi:

- o'qituvchilarda ijtimoiy kompetentlikning ahamiyatini anglash uchun o'rgatish;
- ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qulay muhitni yaratish.

Mazmun bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish dasturlarining mazmunini belgilash;
- o'quv materiallari va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Faoliyat bosqichi:

- amaliy mashg'ulotlar, treninglar, master-klasslar tashkil etish;
- o'qituvchilarni ijtimoiy faoliyatga jalb qilish.

Baholash va refleksiya bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlikning rivojlanish dinamikasini baholash;
- o'tkazilgan tadbirlarning samaradorligini tahlil qilish;
- o'qituvchilarning o'z ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi refleksiya.

Tuzatish bosqichi:

- rivojlantirish dasturlariga zarur o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;
- o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha choralar ko'rish.

Hamkorlik bosqichi:

- o'qituvchilar o'rtasida va boshqa manfaatdor tomonlar (ota-onalar, maktab ma'muriyati, mahalliy hokimiyat) bilan hamkorlikni rivojlantirish;
- o'zaro tajriba almashinuvi va jamoaviy ishlarni tashkil qilish.

Uzluksizlik bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirishni ta'minlash;
- vakolatlar va ko'nikmalarni oshirish uchun doimiy imkoniyatlar yaratish.

Innovatsiya bosqichi:

- yangi ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish yondashuvlari va metodlarini joriy etish;
- zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

Muvaffaqiyatli natijalar bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda erishilgan natijalarni baholash;
- o'qituvchilarning kasbiy rost, ijodiy, shaxsiy rivojlanishiga erishish.

Institutsionallashtirish bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha tizimli yondashuvlarni joriy etish;
- o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida ijtimoiy komponentni kuchaytirib borish.

Institusional qo'llab-quvvatlash bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha tashkiliy, moliyaviy, me'yoriy-huquqiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash;

-o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish.

Monitoringi va baholash bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarini muntazam kuzatish va baholash;

-erishilgan natijalarni tahlil qilish va ilg'or amaliyotlarni aniqlash.

Targ'ibot va tarqatish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning samarali usullari va yondashuvlarini keng targ'ib qilish;

-o'qituvchilar hamjamiyatida yaxshi amaliyotlar va tajribalarni tarqatishush.

Taqdirlab rag'batlantirish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishdagi yutuqlar va muvaffaqiyatlarni tan olish va mukofotlash;

-ilg'or tajribalarni namoyish etish va tarqatish orqali o'qituvchilarni rag'batlantirish.

Siyosiy qo'llab-quvvatlash bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish;

-o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatida qo'llab-quvvatlash choralarni ko'rish.

Izlanish va rivojlanish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish;

-yangi yondashuvlar va innovatsion amaliyotlarni izlash va joriy etish.

Xalqaro hamkorlik bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishdagi dunyo tajribalarini o'rganish va o'zlashtirishga qaratilgan hamkorlik aloqalarini kengaytirish;

-xalqaro miqyosda ijobiy amaliyotlarni almashinish va tarqatish.

Ushbu bosqichlarda keltirilgan mezonlarning har biri o'zaro kompleks yondashuvni ta'minlaydi va ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda uzoq muddatli barqaror natijalarga erishishga imkon beradi. Bu bosqichlar ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayoniga butunlik va tizimlilik kiritadi, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun barqaror asosni yaratadi. Ushbu bosqichlarni amalga oshirish orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetentligini samarali rivojlantirish ularning kasbiy faoliyatida va shaxsiy hayotida ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, tajriba-sinov jarayonlarida olib borilgan usullar natijasida boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishni ta'minlovchi

shaxsiy sifatlarni baholovchi bosqichlar ham mavjudligi e'tiborimizni tortdi. Ushbu bosqichlar quyidagi mezon ko'rsatgichlarini o'zida ifodalaydi:

Etik va fuqarolik pozitsiya bosqichi:

- o'qituvchilarning kasbiy etika va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish;
- ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik faolligini oshirish.

Axloqiy-ma'naviy rivojlanish bosqichi:

- o'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini yaxshilash;
- axloqiy standartlar, qadriyatlar va madaniyatni singdirish.

Shaxsiy rivojlanish bosqichi:

- o'qituvchilarning o'z-o'zini boshqarish, o'zligini anglash va o'z-o'zini takomillashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- psixologik-pedagogik salohiyatini oshirish.

Kasbiy mahorat bosqichi:

- o'qituvchilarning metodologik, didaktik va tashkiliy-boshqaruv ko'nikmalarini takomillashtirish;
- innovatsion va ijodiy yondashuvlarni joriy etish.

Ijtimoiy-madaniy integratsiya bosqichi:

- o'qituvchilarning o'z hamjamiyati va madaniyati bilan integratsiyasini ta'minlash;
- yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar va madaniy an'analarni egallash.

Kasbiy jamoaviylik bosqichi:

- o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik va jamoaviy faoliyatni rivojlantirish;
- professional hamjamiyat va tarmoqlarni yaratish.

Liderlik va ta'sir ko'rsatish bosqichi:

- o'qituvchilarning boshqarish, ta'sir etish va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish;
- ijtimoiy kompetentlikni namoyish etish va yoyish.

Moslashuvchanlik va ijodkorlik bosqichi:

- qiyinchiliklarga bardosh berishni, ijodiy yondashuvni, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- doimiy ravishda o'z-o'zini yangilash va o'zgaruvchi sharoitlarga moslashish.

Ushbu shaxsiy sifatlarni belgilovchi bosqichlar orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z ijtimoiy kompetentligini yuksak darajada rivojlantira oladilar, o'zlarining ijtimoiy kompetentligini har tomonlama oshirib, kasbiy va shaxsiy hayotlarida muhim natijalar ko'rsata oladilar. Bu esa o'z navbatida ularning hayot davomidagi faoliyat samaradorligi va kamolotini ta'minlaydi.

Olib borgan tajriba-sinov davomida boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda yuqori kompetentlikka erishuvda quyidagi bosqichlar ham borligi ularning ijtimoiy kompetentligini akmeologik darajaga olib chiqishda uzluksiz, barqaror, innovatsion va strategik yondashuvlar orqali ta'minlanishi, bu esa

ulkan samaradorlikka erishish imkonini berishi mumkin degan g'oyani ilgari surishni ma'qul topdik:

Raqamli kompetentlik bosqichi:

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish;

-axborotlashgan muhitda samarali faoliyat ko'rsatish.

Cheklangan resurslar bilan ishlash bosqichi:

-cheklangan resurslar va imkoniyatlarda ham yuksak natijalarni qayd etish;

-ayni shu sharoitlarda ijtimoiy kompetentlikni namoyish qilish.

Refleksiya va tahlil bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonini muntazam ravishda tahlil qilish va baholash;

-o'qituvchilar tomonidan o'z-o'zini nazorat qilish va takomillashtirishni rag'batlantirish.

Davomiylik va barqarorlik bosqichi:

ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning uzluksiz jarayonini ta'minlash;

muvaffaqiyatli amaliyotlarni davom ettirish va yanada mustahkamlash.

Integratsiya va sistemalilik bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishi jarayonlarini boshqa kasbiy tayyorgarlik komponentlari bilan uzviy bog'lash;

-tizimli, kompleks yondashuvni amalga oshirish.

Samaradorlik va ta'sir bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning amaliy natijalarini o'lchash va baholash;

-o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy hayotiga ijobiy ta'sirini aniqlash.

Istiqbolni belgilash bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash;

-o'qituvchilarning kelajakdagi ehtiyojlarini aniqlash va ularga moslashish.

Innovatsiya va transformatsiya bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda yangi yondashuvlar va innovatsion amaliyotlarni joriy etish;

-o'qituvchilar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini o'zgartirib borish.

Milliy va xalqaro hamkorlik bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish borasidagi milliy va xalqaro yaxshi amaliyotlarni o'rganish va tarqatish;

-o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini kengaytirish.

Siyosat va strategiya bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishi uchun davlat siyosati va strategiyasini shakllantirish;

-bu sohadagi harakatlarni muvofiqlashtirish va amalga oshirishni ta'minlash.

Monitoring va baholash bosqichi:

- ijtimoiy kompetentlik rivojlanish jarayonini muntazam kuzatish va tahlil qilish;
- o'qituvchilarning erishgan natijalarini o'lchash va baholash tizimini yaratish.

Motivatsiya va rag'batlantirish bosqichi:

-o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentlik rivojlanishiga bo'lgan motivatsiya va qiziqishlarini rag'batlantirish;

- yutuqlari va muvaffaqiyatlarini jamoada tan olish va mukofotlash.

Malaka oshirish va o'quv dasturlari bosqichi:

-o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

- malaka oshirish, qayta tayyorlash va sertifikatlashtirish jarayonlarini yangilash.

Hamkorlik va tashabbuskorlik bosqichi:

- o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratish;
- ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda faol tashabbuskorlikni rag'batlantirish.

Tashkiliy va boshqaruv bosqichi:

-o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tashkiliy tuzilmalarni shakllantirish;

-jarayonni samarali boshqarish, monitoringini olib borish va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish.

Oilaviy va jamoaviy hamkorlik bosqichi:

-o'qituvchilarning oilalari va yaqinlari bilan hamkorligini rivojlantirish;

-mahalliy jamoalar, nodavlat tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirish.

Uzluksiz rivojlanish bosqichi:

-o'qituvchilarning butun kasbiy faoliyati davomida ijtimoiy kompetentligini doimiy oshirib borish;

- ularni o'z-o'zini rivojlantirishga undash va imkoniyatlar yaratish.

Sifat va samaradorlik bosqichi:

-o'qituvchilarning ijtimoiy kompetentligini oshirishning samaradorligini baholash;

- ushbu kompetentlikni chuqurlashtirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash.

Tizimli integral yondashuv bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishini boshqa kasbiy tayyorgarlik komponentlari bilan bog'lash;

- ushbu jarayonni yagona tizimli yondashuv asosida amalga oshirish.

Uzviylik va uzluksizlik bosqichi:

-boshlang'ich, o'rta va yuqori ta'lim bosqichlarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish;

-o'qituvchilarni butun kasbiy faoliyati mobaynida qo'llab-quvvatlash.

Xalqaro hamkorlik va tandartlashtirish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish yuzasidan xalqaro yaxshi amaliyotlarni o'rganish;

-ushbu kompetentsiyalar bo'yicha milliy va xalqaro standartlarni joriy etish.

Siyosiy yo'naltirilganlik va institutsionallashtirish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishini davlat siyosati va strategiyasi darajasiga ko'tarish;

-bu borada tegishli institutlar, tizim va mexanizmlarni shakllantirish.

Integratsiya va sistemalilik bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanishini boshqa kasbiy tayyorgarlik komponentlari bilan uzviy bog'lash

-ushbu jarayonni yaxlit, tizimli yondashuv asosida amalga oshirish

Innovatsiya va yakuniy qayta tashkillashish bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar va amaliyotlarni joriy etish

-o'qituvchilar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini tubdan o'zgartirish

Yakuniy baholash va natijalarni aniqlash bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlik rivojlanish jarayonining yakuniy natijalari va samaradorligini o'lchash va baholash

-o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy hayotiga ta'sirini aniq aniqlash

Davlat siyosati va milliy strategiya bosqichi:

-ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati va milliy strategiyasini shakllantirish

-ushbu yo'nalishda tizimli, barqaror va samarali harakatlarni amalga oshirish.

Xulosa.

Ushbu yuqori bosqichlar orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish borasidagi butun jarayon tizimli, yaxlit, innovatsion va strategik darajaga olib chiqilib, mutlaq yuqori samaradorlik va natijadorlikka erishishni ta'minlaydi, ulkan ijtimoiy-pedagogik samaraga erishishga imkon beradi.

Natijada, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida tizimlilik, uzviylik, standartlashtirish, davlat siyosati va institutsionallashtirish kafolatlangan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Учебник. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.

2. Алишев Б.С. Особенности структуры ценностей современного студенчества // Профессиональное образование. – М., 2005. – № 3. – С. 73-79.

3. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества: Учебное пособие. – Казань: КФУ, 2004. – 238 с.
4. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.